

Ingeniería Química: Historia y Evolución

Cateryna Aiello Mazzarri, Zulay Mármol y Araceli Sánchez de Puertas

Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería.
Universidad del Zulia. Apartado 526. Maracaibo 4001-A, estado Zulia, Venezuela.
*e-mail: caiello@fing.luz.edu.ve, zulaymarmol@gmail.com y arabeni2002@yahoo.com

Recibido: 10-06-11 Aceptado: 16-09-11

Resumen

La Ingeniería Química puede definirse, en una forma amplia y general, como la rama de la ingeniería que se ocupa de la aplicación de las ciencias, como son la matemática, la química, la física y la biología, en los procesos de conversión de materias primas o sustancias químicas, para la generación de productos más útiles o valiosos, de una manera económica y sostenible, es decir, la gestión de los recursos con control de los procedimientos de seguridad y prevención de pérdidas y la protección del medio ambiente y la salud. Así que de alguna manera, la Ingeniería Química es una disciplina con un carácter dual, que combina una faceta científica, junto con una más pragmática, las necesidades de la industria y la sociedad. Al revisar la evolución histórica de la Ingeniería Química se puede observar que los cambios en la disciplina y en los planes de estudio, se han dado como una reacción a los estímulos tanto de la ciencia como de la industria. La combinación de, por ejemplo, las necesidades de la sociedad moderna en cuanto a energía y confort, la conservación del ambiente, nuevas áreas como la biotecnología y la nanotecnología, la eficiencia en la producción y manufactura, los enfoques de múltiples escalas, los continuos avances de las herramientas computacionales, las nuevas técnicas y métodos de análisis, entre otros, así como los grandes accidentes y catástrofes relacionados con la industria química que han ocasionado pérdidas humanas y económicas, han impulsado y generado la mayoría de los cambios y propuestas.

Palabras clave: Ingeniería Química, Historia, Evolución, Futuro.

Chemical Engineering: History and Evolution

Abstract

Chemical Engineering, in a broad and general sense, can be defined as the branch of engineering that deals with the application of sciences such as mathematics, chemistry, physics, and biology in the process of converting raw materials or chemicals to generate more useful and valuable products in an economical and sustainable way, that is to manage the resources with procedures of safety and loss prevention to protect life, health and the environment. It is a discipline with dual character, combining a scientific aspect, along with a more pragmatic one, the needs of the industry and society. In reviewing the historical evolution of chemical engineering, can be observed that the changes in the discipline and in the studies plan have been done as a reaction to stimuli of both science and industry. The combination of, for example, the needs of a modern society in terms of energy and comfort, the needs of environmental conservation and sustainability, the development of new areas such as biotechnology, nanotechnology, multi-scale approaches, among others, as well as the major accidents and disasters related to the chemical industry that have caused human and economic losses, have driven and generated most of the changes and proposals

Key words: Chemical Engineering, History, Evolution, Future.